

“RANGTASVIRDA JANRLAR UYG`UNLIGI”

Qo`qon Davlat Pedagogika Instituti
Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi o`qituvchi
Sharabayev Ulug`bek Muxamedovich.

Qo`qon Davlat Pedagogika Instituti
Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi talabasi
Ahmadjonova Lobaroy Hakimjon qizi

Annotatsiya

Ushbu maqolada, Rangtasvir san`atining qisqacha tarixi, rangtasvirning janrlari haqida, natyurmort janrini kirib kelishi va rangtasvirda natyurtmort janrini ishlash ketma-ketligi va qonun-qoidalari haqida keng yoritilgan.

Kalit so`zlar

Rangtasvir, Rangtasvirning ifoda vositalari: kompozitsiya, rang, ritm, moybo`yoq, guash, tempera, akvarel, rangli shisha, rangli tosh, janrlar, Animalistika, Tarixiy janr, Maishiy janr, Batal janr, Portret janri, Manzara janri, Natyurmort janri va boshqalar.

Adabiyotlar

1. “Rangtasvir” S. Abduraimov, N. Tominov, N. Oripova Toshkent “O`zbekiston” nashriyoti. 2006-yil.
2. Rangtasvir. S. Abduraimov , N. Tolipov Toshkent Bilim 2003-yil.
3. “Rassom-o`qituvchilar tayyorlash muammolari”. N. Oydinov . Toshkent “Ziyo nashr” 1997-yil.

Rangtasvir-tasviriy san`at turi hisoblanadi.

Rangtasvir-biror qattiq yuzada rangli ashyolarda, masalan bo`yoqlar yordamida yaratiladigan badiiy asar.

Rangtasvir-voqealikni badiiy tasvirlash va talqin qilish.

Rangtasvir-tomoshabin fikri va tuyg`ulariga ta`sir etishning muhim vositasi.

Rangtasvir-muhim ijtimoiy mazmun va rangbarang g`oyaviy vazifalarga ega.

Rangtasvir-asarining g'oyaviy mazmuni uning mavzu va syujetida mujassamlashadi.

Rangtasvir-syujetini rassom rangtasvirning ifoda vositalari orqali ro'yobga chiqadi.

Rangtasvirning ifoda vositalari: kompozitsiya, rang, ritm va boshqalar.

Rangtasvir asoslarining asosi: moybo'yoq, guash, tempera, akvarel, rangli shisha, rangli tosh va boshqalar.

Rangtasvirning muhim tasviriy va ta'sir vositasi bu rang (kolarit). Rang orqali rassom borliq yoki hayoliy dunyoni ko'rinarli shakllarda tasvirlaydi makonning cheksizligini undagi narsalarning rang-barangligini moddiylikini hajmi va fakturasini ko'rsatishi, harakat, inson ruhiyatidagi o'zgarishlar, murakkab hissiy kechinmalar, o'z xayollarini aks ettirishi mumkin.

Rangtasvirning tasviriy ifoda vositasi va ishlash uslubi ishlatiladigan rang, qurollar xususiyati, rang eritgichlari, asosi (grunt)ga bog'liq (masalan yuzasi silliq yoki g'adir budir berilishiga qarab asar ko'rinishi turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Rangtasvir-asarlari ishanshi shartli ikki yassi va xajmli-fazoviy uslubga ajratish mumkin. Birinchi uslubda tasvir nursoyasiz yaxlit mumkin. Birinchi uslubda tasvir nursoyasiz yaxlit yassi shakllarda ishlanadi, hajimli-fazoviy usulda esa tasvir hajimli tasvir nursoya yordamida muhit bilan bog'lqi holda tasvirlanadi. Bunday asarlar rangga boy bo'lib, unda ranglarning barcha tuslanishlarini his etish, tashuvchi nurning tuslanishi va boshqa ranglar bilan boyish (reflex)ni ko'rish mumkin. Rangtasvir asarlarida bu ikki uslub orasida chegara yo'q, biri ikkinchisini to'ldiradi. Rangtasvir asarlari o'zining ishlanish o'zni, mazmuni, bajaradigan vazifasi, ishlanish uslubi va ko'rinishiga qarab monumental, bezak dastgoh san'ati dekoratsiya miniatyura va boshqalarga bo'linadi.

Rangtasvir-qadimda so'ngi poleolit (mil. Av 40-8 ming yilliklarda) paydo bo'lgan.

Janubiy Fransiya, Shimoliy Ispaniya, O'rta Osiyoda rangtasvir asarlari saqlanib qolgan. Soz tuproqli bo'yoqlar, qorakupa, pista ko'mir bilan ishlangan. Rasmlar tekis sharpa sifat (siluit) ba'zilarida esa hajimli qilib ishlashga harakat qilingan. Mezolit va Neolit davrida esa bajarilgan iptidoiy rasmlarda murakkab kompozitsiyalar, abstrak tushunchalar paydo bo'la boshlagan. Quldorlik davrida rivojlangan texnik vositalarga boy obrazlar tizimi shakllangan.

Rangtasvir sanati mavzui va mazmun yo'nalishiga qarab bir qator janrlarga bo'linadi.

1. Animalistika
2. Tarixiy janr
3. Maishiy janr
4. Batal janr
5. Portret janri
6. Manzara janri
7. Natyurmort janri va boshqalar.

Janr – rassom nimani tasvirlayotganligiga qarab belgilanadi. Masalan, asarlarda jonsiz narsalar tasvirlansa (natura) “Natyurmort”, odam rasmi ishlansa, ular “Portret”, tabiat va shahar ko'rinishlari tasvirlansa “Maishiy” janriga xos bo'ladi. Yoki tarixiy voqealarni tasvirlash “Tarixiy ” janr, hayvonlarni tasvirlash “Animal” janr deb yuritiladi. “Animal” janri lotincha “anima” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, hayvon ma'nosini anglatadi. “Batal” janri esa franso'zcha, “ batay ” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jang, “nyu” janri franso'zcha yalang'och ma'nosidagi so'zidan kelib chiqqandir. Ayrim asarlar, bir paytning o'zida, ikki va undan ortiq, janrlariga mansub bo'lishi mumkin. Masalan, portret va nyu, dengiznavislik, inter'er, manzara va hokazolar.

Har bir janr, o'z o'rnida yana bir qancha janrlarga bo'linishi mumkin. Masalan, manzara janrini tabiat manzarasi janri, shahar manzarasi janri, industrial-sanoat binolari ko'rinishi manzarasi janriga yoki portret janrini tantanavorlik, ishqiy, guruhli janrlarga bo'lish mumkin.

Vaqt o'tishi bilan janrlar tabaqalashib, mustaqil tus olishi ham mumkin. Masalan manzara janridan dengiznavislik, tarixiy janridan batal, manzara janridan inter'er ajralib chiqqan.

8.

Rangtasvirda asarlari ishlanishi shartli ikki-yassi va hajmli-fazoviy uslubga ajratish mumkin.

-Birinchi uslubda tasvir nursoyasiz yaxlit yassi shakllarda ishlanadi

-Hajimli fazoviy usulda esa tasvir hajimli. Nursoya yordamida muhit bilan bog'liq holda tasvirlanadi. Bunday asarlar ranga boy-bo'lib unda ranglarning barcha tuslanishlarini his etish tushuvchi narning qaytgan rangini ham, qaytgan nurlarning tuslanishi va boshqa ranglar bilan boishini ko'rish mumkin.

Rangtasvir asarlarida bu ikki uslub orasida qat'iy chegara yo'q, biri ikkinchisini to'ldirib turadi.

Rangtasvir asarlari ishlanishi shartli ikki-yassi va hajimli-fazoviy uslubga ajratish mumkin. Birinchi uslubda tasvir nur soyasiz yaxlit yassi shakllarda ishlanadi. Hajimli fazoviy usulda esa tasvir hajimli nursoya yordamida muhit bilan bog'liq holda tasvirlanadi. Bunday asarlar rangda boy bo'lib, unda ranglarni barcha tuslanishlarini his etish tushuvchi nurning qaytgan rangini ham, qaytgan nurlarning tuslanishi va boshqa ranglar bilan boyishini ko'rish mumkin.

Rangtasvir asarlarida bu ikki uslub orasida qat'iy chegara yo'q, biri ikkinchisini to'ldirib turadi.

Natyurmort-fransuzcha (natyurmorte)dan tarjima qilinganda-jonsiz tabiat degan manoni beradi.

Natyurmort –rangsiz san'at janri.

Natyurmortda-insonning atrofini o'rab turgan real maishiy muhitda joylashgan va kompozitsiya jihatdan yaxlit guruhlarni tashkil qilgan narsalar tasvirlanadi.

Shuningdek ana shu janrda yaratilgan rassomlik asari ham natyurmort deb ataladi.

Natyurmort-jonsiz buyumlar (masalan, uy ro'zg'or buyumlari, qurol aslahalar va boshqalar) dan tashqari, tabiatdan ajralib olingan buyum, narsalarga aylantirilgan jonli tabiat narsalar (stoldagi baliq, vazadagi gul va boshqalar) ham tasvirlanadi. Asosiy mavzuni to'ldirish uchun bazan natyurmortga odamlar, hayvonlar, qushlarni ham kiritish mumkin. Maishiy asosida ajratib olingan mayda narsalarning muhimligi boshqa janrlarga nisbatan natyurmortda namoyon bo'ladi.

Natyurmortda-tasvirlanayotgan (mustaqil aks ettirilayotgan yoki kartinalarda asar mazmunini boyitadigan va to'ldiradigan) buyumlar o'z egasining fel-atvorini, qiziqishini, yoritishga yoki buyumlarning shakli, rangi, fakturasi tuzilishidagi ritmik dinamik va static holatlarini ko'rsatishga qaratilgan.

Natyurmort-qadimgi Misrda devorga ishlangan freskalarda, ellinizm davri mozaykalarida, Xitoyda VII asrdan boshlab, qush va gullarning kompozitsiya bo'lagi sifatida ma'lum bo'lgan.

Natyurmort-Yevropa XVI asr oxiri XVII asr boshlaridan mustaqil ahamiyatga ega bo'ldi, keng tarqala boshladi. Eng taraqqiy etgan davri XVII asrga to'g'ri keladi.

Natyurmort-atamasi XVII asrdan boshlab qo'llanila boshlandi. Italiya rassomi M. Karavojo va uning izdoshlari Karavonizm) natyurmortning keng tarqalishida muhim rol o'ynashdi. Gul va mevalar, dengiz inomi baliq, qisqichbaqalar sevimli mavzuga aylandi.

Natyurmort-Rossiyaga XVII asrda kirib keldi. Ko'zni aldaydigan, xuddi o'ziga o'xshash (aldamchi) rasmlar ishlashdan shakllanib bordi. XIX asrning 1-yarmida haqqoniylikga borliqni o'zidan go'zallik topishga harakat qilindi. Shakl, faktura va bezakdorlik borasidagi yutuqlarga erishildi.

O'zbekiston tasviriy san'ati Natyurmort unsurlari qadimiy davr sanatida, masalan Afrosiyob devoriy rasmlarida vazadagi mevalar misolida.

Miniatyura sanatida, masalan, Kamoliddin Behzodning Shayboniyxon portretida tasvirlangan buyumlar siyohdan qamchi misolida uchraydi. Natyurmortning haqiqiy shaklanishi va rivojlanishi XX asrning 30-50-yillariga to'g'ri keladi. Ayni davrda rassomlarning ijodida Natyurmortning dastlabki namunalari paydo bo'ldi: L. Nasriddinov "Nonli natyurmort", Sh. Xasanova "Xitoy chinnisi bilan ishlangan natyurmort" va boshqalar natyurmort janrida samarali ijod qilib, natyurmortning taraqqiyotini ta'minladilar.

Manzara janri. Tasviriy san'atda tabiat, shahar industeral-sanoat, inter`yer ko`rinishlarning tasvirlanishi manzara janriga ta'luqlidir. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevoseta tabiyatning haqiqiy, ya'ni hayotiy ko`rinishini tasvirlasa, boshqalarda borliq ijodiy tarzda, hayolan ifodalangan bo'ladi. Ba'zan bu ikki hol bir asarda ko`zatilishi ham mumkin. Manzara janrining paydo bo`lishi juda o`zoqlarga borib taqaladi. Manzara tasvirlarning keng tarqalishning qadimgi Sharq va Krit orollardagi, qadimgi arxeologik qazilmalari misolida ko`rish mumkin.

Masalan, eramizdan avvalgi davrlarga oid Beni-Hasandagi qabr toshda yovvoyi mushuk ovi tasvirlangan. Manzara janri mustaqil ravishda Xitoyda VI

asrda paydo bo`lgan bo`lsa Yevropa san`atida Uyg`onish davrida ilmiy negizda, ya`ni chiziqli va havo (rang) perspektivasi asosida shakllangan.

Manzara janrining ikki xili mavjud. Birinchisi mustaqil manzara aks ettiriladi. Ikkinchi turida manzara biron tasvir fonida tasvirlanadi. Masalan, portretning orqa tomonoda tabiat yoki shahar manzarasi tasvirlanishi mumkin.

Manzara janrida samarali ijod qilgan va san`at ixlosmandlariga manzur bo`lgan rassomlardan I.Levitan, I.Shishkin, O`.Tansiqboyev, I.K.Ayvazovskiy, N.Karaxan kabilarni alohida tilga olish mumkin.

Manzara janrining alohida shakllaridan biri bu inter`er hisoblanadi. **Inter`er** binolarning ichki qismi ko`rinishlarini ifodalaydi. Bu janr qadimgi misrliklar va xitoliklar o`z ishlarida inter`erni aql bovar qilmaydigan darajada aniqlik bilan perspektiva qonunlari asosida tasvirlay olganlar.

Bu janrda ijod qilib Jotto, A. Verrokko, Leonardo da Vinchi, Rembrantlar shuhrat qozonganlar.

Manzara janrining ikkinchi bir ko`rinishi bu dengiznavislik janridir. Unda asosan dengiz ko`rinishlari va undagi hodisalar tasvirlanadi. Dengiz janrining shakllanishida, I. Ayvazovskiyning xizmatlari katta bo`lgan. Bu ulug` rassom o`zining umrini faqat dengiz ko`rinishlarini tasvirlashga bag`ishladi. Uning "To`qqizinchi val", "Chesmen jangi", "Qora dengiz", "To`lqinlar orasida" kabi asarlari jahon tasviriy san`atida munosib o`rinni egallaydi.

Dengiznavislik janridagi asarlarda boshqa janrlarga xos elementlar ham ifodalanishi mumkin. Masalan, portret, manzara, tarixiy, maishiy va hokazolar.

Manzara janri ko`proq rangtasvirda, qisman grafika va haykaltaroshlikda qo`llaniladi. Haykaltaroshlikda manzara ko`rinishlari asosiy emas, balki to`ldiruvchi, qo`shimcha ahamiyat kasb etadi.

Tasviriy san`atda, ayniqsa, rangtasvirda rangning roli benihoya kattadir. U asarning mazmuni va g`oyasining to`la ochilishiga uning tomoshabinga emotional-hissiy ta`sirini kuchaytirishga, shuningdek, kompazitsiyadagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Natyurmort janri. “Natyurmort” so`zi frususcha bo`lib “jonsiz narsalar (natura)” ma`nosini anglatadi. Bu janrdan asosan rangtasvir va grafika asarlarida keng qo`llaniladi. Tasviriy san`atning bu janrida gullar, mevalar va sabzavotlar qushlar, baliqlar oziq-ovqatlar, turli predmetlar aks ettiriladi. Natyurmort mustaqil janri sifatida XV –XVI asrlarda Gollandiya va Ispaniyada paydo bo`lgan. Natyurmortning ikki xili mavjud .Birinchisi mustaqil ravishdagi natyurmort bo`lsa, ikkinchisi yordamchi yoki to`ldiruvchi natyurmortdir. Natyurmortning birinchi turida faqt natyurmort tasvirlansa, ikkinchi turida natyurmort bironta portret yoki maishiy janrdagi tasvirda qo`shimcha detal sifatida ishlangan bo`ladi. Natyurmortning xarakterli xususiyati – uning hayotdan, go`zallikdan zavqlanishga yo`naltilganligidadir. Bu fazifani rassom gullar, meva–sabzavotlar, oziq-ovqatlarni turli ko`rinish va ranglarda ifodalab, kishilarning his-hayajonini uyg`otish orqali bajariladi.

Natyurmortning turli millat va elatlarning turmush tarzi haqida ma`lumotlar berishi ham o`ta muhimdir. Mutaxassislar natyurmortning kishilarga ikki xil ta`sirini qayd qilishadi. Birinchisida, natyurmort kishilarni go`zallika oshno etib ,ularni hayotdan zavqlanishga chorlaydi. Agarda u meva-sabzavot va oziq-ovqatlar tasviridan tashkil topgan bo`lsa, tomoshabinga yaxshi kayfiyat va ishtaha baxsh etadi.

Ikkinchisida natyurmort o`zi haqida emas, balki u bilan bog`liq shaxs uning egasi haqida ma`lumot beradi. Bunday natyurmortlarda kishilar aks etmasa-da, biroq uning didi, ishtimoiy mavqey ifodalanadi.

Natyurmortlarning bu ikki xili yaxlit holda ifodalanishi ham mumkin. Bu janrlarda ijod qilgan rassomlardan J.Sharden, F.Snayders, I.Mashkov, P.Konchalovskiy, L.Salimjonovlar katta shuhrat qozonganlar.

Agar insonda xoxish – istak qattiq bo`lsa, atrofdagi barcha narsalarni aniq ko`chirib chizishni o`rganish mumkin. Ammo borliqni faqatgina ko`chirib chizish, bu rassom bo`ldim degani emas.

Maishiy janr. Bu janrdagi asarlar kishilarning maishiy turmush tarzi, mehnati, kundalik hayoti bilan bog`liq bo`lib, ularda ko`proq. oila, maktab, dam olish, shaxsiy va ijtimoiy hayot jarayonlari aks ettiriladi. Maishiy janrdagi asarlar nafaqat hozirgi kun odamlarining balki o`tmishdagi kishilarning turmush tarzi va hayoti haqida ham keng ma'lumot beradi.

Tasviriy san'atda maishiy janr XVII asrda Gollandiyada paydo bo`lgan. Bu janr o`z mazmuni jihatdan ancha murakkab bo`lib, natyurmort, manzara, animal va boshqa janrlar bilan bog`liq tarzda yaratiladi. Maishiy janr ko`proq rangtasvirda, ba'zan esa grafika va haykaltaroshlikda ham ishlatiladi. Maishiy janrda ijod qilgan rassomlar tarixida nihoyatda ko`p bo`lib, ulardan eng mashhurlari sifatida turli zamon va makonlarda yashab ijod etgan Kamoliddin Bexzod, Leonardo da Vinchi, Ilya Repin, Z.Inog`omov, J.Umarbekov, A.Sikeyros, R.Kent va boshqalarni tilga olib o`tish mumkin.

Portret janri. "Portret" frantsuzcha "portrait" so`zidan olingan bo`lib, kishilarning chehrasini xuddi o`ziga o`xshatib tasvirlash ma'nosini bildiradi. Portret-da kishilar yakka, ikki kishi yoki bir guruh sifatida tasvirlanishi mumkin. Portret-da odamlarning faqat boshi, ba'zan ular beligacha yoki buyi-basti bilan tasvirlanishi mumkin. Portret tasviriy san'atning uchala turida ham qo`llaniladi. Portret o`z xarakteri jihatidan monumental, miniatyurali, dastgohdi, ishqiy, hajviy bo`ladi.

Rassomlarning ijodida uning avtoportret xili ham keng tarqalgan. Avtoportretni rassom oynadagi o'z aksiga qarab yaratadi. Portret rassomlar tomonidan naturani kuzatish, xotiradan yoki shaxsning fotosidan, shuningdek, arxiv materiali yoki adabiy tasviridan, ba'zan xatto vafot etgan marhumning bosh chanog'ini o'rganish asosida ham yaratiladi.

Portretchi asarning o'z qahramoni tashqi qiyofasiga o'xshash bo'lishiga erishishdan tashqari uning millati, kasbi, tabaqasini ham ifodalashga harakat qiladi. Shuningdek, portretda shaxsning ichki kechinmalari, kayfiyati, ma'naviy dunyosi ham tasvirlanishi kerak. Dastlabki portretlar qadimga Yunonistonda miloddan avvalgi VII-V asrlarda yaratilgan. Portret janri O'rta asrlarda Sharq, miniatyurchilari va Evropa rangtas- virchilari va haykaltaroshlari ijodida ham keng rivoj topdi. Bu janrda Kamoliddin Behzod, Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo, XVIII—XIX asrlarda O.Renuar, P.Pikasso, I.Repin, XX asr O'zbek rassomlaridan A.Abdullayev, Ch.Axmarov, V.Kaydalov kabilar samarali ijod qildilar.

Tarixiy janr. Rangtasvirning bu janrida insoniyat tarixidagi muhim voqealar va qahramonlar hayoti tasvirlanadi. Rassom bironta tarixiy voqealar ko'rinishini tasvirlash uchun avvalo o'sha voqeaning boshqa tarixiy voqealar orasidagi o'rni va muhimligini anglab yetishi kerak bo'ladi. So'ngra u o'sha voqea sodir bo'lgan davr haqidagi adabiy manbalarni, tarixiy me'morchilik obidalari hamda u yerdan topilgan arxeologik topilmalarni o'rganadi, ular asosida qoralama va ranglamalar yaratadi. Mavzuga aloqador tarixchilar bilan suhbatlashish voqea mazmuni hamda yaratiladigan asar detallarini aniqlashtirishga yordam beradi.

Batal janri. Bu janrdagi asarlarda rassomlar urush jarayonlarini zavq.-shavq, ko'tarinkilik, qahramonlik kabi tuyg'ular bilan ifodalashga harakat qiladilar.

Bunday asarlarda ko`proq, vatanparvarlik g`oyalari ilgari surnladi. Ularda nafaqat jang ko`rinishlari, balki harbiylarning jangdan tashqari vaqtdagi turmushi ham ifodalanishi mumkin.

Jang manzaralarini tasvirlash qadimdan ma`lum bo`lsa-da, uning san'atda ifodalanishi Sharqda XV-XVI asrlarda keng tarqalgan. Ayniqsa, u Sharq miniatyura rangtasvirida alog`ida o`rin egallaydi. Mazkur janr XV—XIII asrlarda Yevropa Rangtasvirida rivoj topdi.

Tarixiy va bataljanrlarda samarali ijod qilgan rassomlar qatoriga Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib, D.Velaskes, K.Bryullov, P.Pikasso, P.Rubens, F.Goyya, V.Surikov, L.Deyneka, M.Nabiyev, R.Choriev kabilarni kiritish mumkin.

Animal janr. Animal lotincha "anima" so`zidan kelib chiqqan bo`lib, "jonlantirish" demakdir. U tasviriy san'atning deyarli barcha turlarida mavjud. Hayvon va qushlarning rasmini ishlovchi rassomlarni animalist rassomlar deb yuritishadi. Bunday rassomlarning tabiatga, uning ajralmas qismi bo`lgan hayvonot olamiga muhabbati kuchli bo`ladi.

Animal janr tasviriy san'atning mustaqil janri bo`lsa-da, hayvonlar tasviri ba'zan maishiy, portret, natyurmort janrlarida ham aks etishi mumkin.

Hayvonlarni tasvirlashga qadimgi Misrda katta e'tibor berilgan edi. Chunki, misrliklar ko`plab ilohlarini turli hayvonlar qiyofasida tasavvur etishgan. Ularni sfinkslarda odam, turli hayvonlar va qushlar ko`rinishida tasvirlaganlar. Bu ulkan haykallarning tanasi odam, boshi biror yirtqich hayvon yoki qush ko`rinishida bo`lgan. O`zbekistonda hayvonlar tasvirini ishlash eramizdan avvalgi VII-V asrlarda Afrasiyob freska va haykallarida (fil, ot, tuya, qushlar) yuksak badiiy saviyada ishlanganligining guvohi bo`lamiz.

Sharq, miniatyura rangtasviri asarlarida hamhayvonlar tasviri tez-tez uchrab turadi. Miniaturachi rassomlar tomonidan ishlangan ov manzarasiga oid tasvirlarda kiyik, sher, qoplon, qushlar ko`p tasvirlanadi. Kamoliddin Behzodning "Tuyalar jangi" asari Rizo Abbosiyning "Cho`pon" miniatyurasi ham fikrimizning dalilidir.

XV—XVI asr Yevropada Uygonish davri rangtasvirida A.Pizanello, Leonardo da Vinchi, A.Dyurerlar hayvonlar tasvirini aniq realistik tarzda ifodalashga harakat qilganlar.

XVII asrga kelib Gollandiyada hayvonlarni tasvirlash alohida janrga aylandi. Keyinchalik animal janrda rassom va haykaltaroshlardan P.Klodt, V.Serov, V.Vatagin, Yu.Vasnetsovlar ham ijod qilishib, betakror san'at asarlarini yaratdilar.

Dengiznavislik janri (Marinizm). Marina frantsuzcha so`z bo`lib, dengiz ko`rinishi ma'nosini bildiradi. Marinizm — ya'ni dengiznavislik rangtasvirning turi sifatida Yevropa san'atida alohida o`rinni egallaydi. Dengiz, dengiz hayotidagi mug`im voqealar kemalar tafsilotini aynan tasvirlashga ushbu yo`nalish muhim o`rin tutadi.

Golland manzarachi rassomlaridan Ya.Porsellis, S.de Vliger, X.Sigers va boshqalar dengiznavislik janri imkoniyatlarini yanadi kengaytirib, dengiz tabiati va u bilan bog`liq baliqchilar hayotini aks ettirishda samarali ijod qildilar. Keyinchalik oyna janrda K.Verne, U.Terner, X.Mesdag, I.Ayvazoiskiy kabi rassomlar yuksak badiiy saviyadagi asarlar yaratdilar. Ushbu janrda O`zbekistonlik mo`yqalam ustalaridan F.Madgazin, O`.Tansiqboyev, A.Mo`minovlar barakali ijod qilishgan.

Dengiz ko`rinishlari portret, tarixiy, batal, maishiy jairlagi suvratlarning orqa planida ham tasvirlanishi mumkin.

Nyu janri. "Nyu" soʻzi frantsuz tilidan olingai boʻlib, u yalangʻoch degan ma'noni anglatadi. "Nyu" portret janridai ajralib, chiqib mustaqil ahamiyat kasb etgan. Mazkur janrda rassomlar koʻpincha yalangʻoch ayollar rasmini ishlaydilar va bu orqali ular tanasidagi nafosatni koʻrsatmoqchi boʻladilar. "Nyu" portret janri kabi yakka yoki koʻp figurali boʻlishi mumkin. U tasviriy san'atning barcha turlari (rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika)da keng qoʻllaniladi.